
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930.2

DOI 10.5281/zenodo.13902268

Кирюшин А.Д.

Кирюшин Александр Дмитриевич, ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет", Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140. E-mail: kiriushin@sfedu.ru.

Совокупность тематических объектов нумизматики – отражение развития исторических событий

Аннотация. В статье раскрыто одно из направлений системного исследования нумизматического материала России на различных этапах ее развития. Цель данной работы – исследование совокупности современных российских объектов нумизматики в качестве основания для оценки исторических событий. Исследовательскую базу составили отдельные памятные монеты, серии (группы) разной тематики и их совокупности, выпущенные в разные периоды развития России. Исследование текста, надписей, символов и т.д. на монетах способствовало детальному воссозданию и пониманию развития сложных исторических процессов. Приведены состав и содержание источников информации в нумизматике, способствующих пониманию участия, деятельности и роли государственной власти в различных исторических событиях и в развитии общества. Подчеркивается важность использования исторического и практического опыта всестороннего исследования содержания нумизматических источников для формирования более информативных сведений об отражении Победы в Великой Отечественной войне.

Ключевые слова: история, развитие общества, единство народа, нумизматика, информационный ресурс, монеты, системное исследование.

Kiryushin A.D.

Kiryushin Alexander Dmitrievich, "Southern Federal University", Russia, 344006, Rostov-on-Don, st. Pushkinskaya, 140. E-mail: kiriushin@sfedu.ru.

The totality of thematic objects of numismatics – reflection of the development of historical events

Abstract. The article reveals one of the directions of systematic research of numismatic material in Russia at various stages of its development. The purpose of this work is to study the totality of modern Russian numismatics objects as an information resource for assessing historical events. The research base consisted of individual commemorative coins, series (groups) of various topics and their totality, issued at different periods of Russia's development. The study of text, inscrip-

tions, symbols, etc. on coins contributed to a detailed reconstruction and understanding of the development of complex historical processes. The composition and content of sources of information in numismatics that contribute to understanding the participation, activities and interaction of state authorities and other objects in various events and the development of society are presented. The importance of using the historical and practical experience of a comprehensive study of the content of numismatic sources to form more informative information in reflecting the Great Victory was emphasized.

Key words: history, development of society, unity of the people, numismatics, information resource, coins, system research.

Введение.
В условиях активизации процессов «политики памяти» и роста потока со стороны недружественных государств искаженной информации об исторической деятельности России, важна мобилизация всех государственных ресурсов, в т.ч. информационного, на усиление единства общества нашей страны. Безусловно, должно быть обеспечено донесение до населения и особенно подрастающего поколения, правдивых, обоснованных сведений о прошедших событиях в стране и ее текущей деятельности.

Для понимания и объективной оценки исторических событий, прежде всего, необходима информация, раскрывающая условия деятельности и взаимодействие объектов, отражаемое их участием в развитии. Доминирующая роль в этом отводится науке, использующей сведения, полученные на реальных материалах из различных исторических источников. Форма и средства представления этой информации должны обеспечивать всем категориям населения доступ и наибольшую возможность восприятия ее содержания. В качестве носителей информации, кроме СМИ (средств массовой информации), наиболее актуальны предметы всеобщего пользования, к числу которых относятся и монеты, с увековеченными в металле историческими фактами. Значимый вклад в накопление и систематизацию таких сведений привносит нумизматика, результаты исследований которой являются важным элементом источниковедения разных разделов истории, в частности «в построении хронологических систем, в археологии, эконо-

мических моделей, включая реконструкции структуры монетного обращения» [8].

Становлению нумизматики как специальной, самостоятельной науки способствовали исследования Российских ученых-нумизматов. Л.Н. Казаманова – специалист по античной нумизматике в 1969 г. подчеркивала, что «в течение последних 20-30 лет вышла за пределы «вспомогательной» отрасли знания... и превратилась в самостоятельную науку, целью которой является всестороннее изучение монеты» [3, с. 13-14]. «Нумизматика становится специальным направлением исторического исследования» [12, с. 15] утверждал академик В.Л. Янин.

Изучение монеты как средства денежного обращения, государственного документа, изделия ремесла и искусства происходит в тесной связи с использованием письменных, археологических и других исторических источников [5; 6]. Все это делает монеты одним из ценных источников информационного ресурса, «определяя общественную функцию нумизматики: выявление нумизматических памятников культуры; изучение характерных фактов, связей и процессов, способствующих более углубленному пониманию истории и восполнению пробелов в исторической науке» [10, с. 185-187]. Основными задачами нумизматики, соответствующими указанным функциям, являются: всесторонние исследования монеты и связанных с ней сведений других источников; комплексное исследование совокупности монет и монетных находок; разработка методов исследования.

Современное развитие нумизматики

– период от рубежа XIX-XX веков и настоящее время, соответствует этапу всестороннего изучения нумизматического материала как одного из информационных ресурсов, отражающего развитие исторических событий, в т.ч. и в России. Его «... важнейшим источником являются сами монеты, как подлинные памятники истории культуры своего времени» [10, с. 185]. Обращение к монетам обеспечивает возможность получения ценной информации о развитии исторических событий России на основе системного исследования современных объектов нумизматики.

Цель данной работы – исследование совокупности современных Российских объектов нумизматики в качестве информационного ресурса оценки исторических событий.

Задачи: уточнить особенности отражения развития исторических событий средствами нумизматики; обосновать направления формирования современных тематических групп (серий) памятных монет.

Материалы и методы исследований. Исследовательскую базу составили отдельные памятные монеты, серии (группы) разной тематики и их совокупности, выпущенные в разные периоды развития России. Основной методологический подход к исследованию монет – систематизация, заключающаяся в научно обоснованной классификации и ранжировании совокупности конкретных объектов. «Классификация – как один из общенаучных методов систематизации знаний, направлен на организацию некоторой совокупности (множества) изучаемых объектов. Ранжирование – представление объектов по степени важности, значимости» [7]. В системном исследовании монет разного периода развития России используются теоретические методы – анализ и синтез. Исследование состава и содержания изображений (текста, надписей, символов, фрагментов событий и др.) с использованием этих взаимосвязанных методов, способствовало детальному воссозданию и пониманию развития слож-

ных исторических процессов.

Результаты исследований. Познание общества, законов его развития, возможность реконструкции событий многолетней давности достигается с использованием результатов исследования монет, посвященным различным событиям политической и общественной жизни, а также войнам, завоеваниям, внутренней борьбе в государстве. Реализация таких задач на основе системного исследования обеспечивается при изучении характерных фактов, связей и процессов, отражаемых как в отдельных монетах и группах, так и во всей совокупности серий (групп) определенной тематической направленности. Такой подход, прежде всего, предполагает выделение этапов и направлений исторического развития страны, общества и отдельных событий с последующим рассмотрением и осмыслением полученной информации разных периодов.

Необходимо отметить, что среди разных видов монет особое место в нумизматике занимают памятные и юбилейные, посвященные особым событиям и значимым историческим периодам страны. Выпуском юбилейных монет занимаются практически все государства не только с целью «увековечить в металле значимые события или даты, как своеобразное напоминание гражданам – не забывать историю своего государства» [2], но и величие государственной власти. Такие монеты редко можно встретить в обороте, так как тираж их ограничен. Как правило, они становятся предметом коллекционирования или источником прибыли для перекупщиков.

Известно, что в просветительской идеологической работе государственных властей всегда отводилось важное место содержанию изображения и надписям на деньгах (монетах). Государственная власть рассматривала их как средство усиления влияния господствующего класса в обществе [11]. Однако существование и развитие отдельных стран и даже всего общества достигается не только усилиями власти, но и совмест-

ными действиями с населением в трудовой и ратной жизни. Поэтому по мере развития общества содержание надписей на монетах изменялось. Первые надписи и фрагменты событий наряду с государственными символами и девизами стран размещались на всех денежных средствах. В дальнейшем они стали наноситься на памятных, в том числе юбилейных монетах, преследуя цель усиления единства общества. Причем, наряду с содержанием изменялся объем информации, отражавший деятельность государства в развитии всей страны, а не только отдельные события и факты. Решалось это по двум направлениям – наполнение информации на отдельных монетах и выпуском серий (групп) монет одной тематической направленности. Это можно проследить на монетах России, выпущенных за последние 3-4 столетия ее развития.

Первые памятные и юбилейные монеты царской России, как правило, посвящались коронации императоров и другим знаменательным событиям. Но в 1913 году, когда Дом Романовых отметил 300-летие вхождения на царский престол представителя их династии, на юбилейной монете были отражены итоги правления, достигнутые за длительный период (рис. 1). Поэтому юбилейная монета «300-летие Дома Романовых», где с по-

мощью надписей, символов и изображений показано величие созданной империи, занимает особое место в Российской нумизматике.

В центре монеты (реверс) портреты представителей династии Романовых: основателя – Михаила Федоровича Романова и действующего императора – Николая Александровича Романова (Николай II). На аверсе монеты размещен Герб Российской Империи как символ государства. На груди Двуглавого орла герб Московский. Размещенные на крыльях орла гербы царств и княжеств – Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, Киевского, Владимирского и Новгородского, Астраханского, Сибирского, Московского, Финляндского, подчеркивают многонациональность и многоконфессиональность империи. Наряду с хронологией длительного периода правления династии и преемственности ее деятельности в создании империи, необходимо отметить понимание государственной власти важности присоединения и освоения удаленных территорий Сибири и Дальнего Востока в экономическом развитии и повышении статуса страны. Страна приобрела статус империи, «прорубила окно в Европу», начала взаимодействовать с европейскими странами и вести активную внешнюю политику» [1].

ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЪ (мцм)

Рис. 1. Реверс, аверс и гурт юбилейной монеты России «300-летие Дома Романовых»

Первые монеты Советской страны отражали основу нового общественно-политического устройства государства, где главными лицами были трудящиеся – рабочие и крестьяне, и девиз пролетариата. В последние десятилетия существования СССР, в больших тиражах были выпущены в обращение серии юбилейных монет разного достоинства. Тематика выпуска обширна: идеологическая и интернациональная деятельность; развитие государственности; защита отечества; научные достижения; многонациональная культура и искусство; архитектурные памятники; освоение космоса; спортивная жизнь.

Монеты посвящены значимым событиям – годовщинам организатора революционных преобразований, юбилею государства, достижениям в области космических исследований, выдающимся ученым, международной общественно-политической и культурной деятельности, достижений в спорте, историческим памятникам и др. вехам развития страны. Совокупность монет указанных тематик отражает условия и характеризует основные направления развития государства и общества страны Советов. Безусловно, особое место занимали военные события и победа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Основные памятные монеты СССР, посвященные юбилейным датам победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945, были изготовлены в виде отдельных монет. В ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне в апреле 1965 года была выпущена в обращение юбилейная монета СССР. Изображенная скульптура Российского Воина-освободителя (г. Берлин), символизирует значимость победы – разгром фашизма и спасение человечества. В ознаменование 30-летия Великой Победы над фашистской Германией в 1975 году была выпущена памятная монета, на оборотной стороне которой изображена скульптура – женщина в развивающейся накидке с мечом в воздетой руке. «Родина-мать» в трудный период страны призывает к еди-

нению всех сил в достижении общей цели – победы над врагом. Эта скульптура – центральная часть композиции, воздвигнутой в Волгограде на Мамаевом кургане в честь героев Сталинградской битвы. На памятной монете 1985 года в ознаменование 40-летия Великой Победы изображен в лучах орден Отечественной войны и лавровая ветвь, отражая героизм народа и цену победы – благодарность всем участникам-победителям и вечная память погибшим воинам. На аверсе юбилейных монет изображен герб страны.

Возобновившийся в СССР массовый выпуск памятных и юбилейных монет, отражающих основные направления деятельности государства, и раскрывающих достижения страны, был значительно расширен в Российской Федерации (РФ) выпуском разных серий монет [4]. Изменившиеся социально-экономические отношения и усиление внешнего информационного влияния обусловили необходимость детального отражения событий, происходивших в мире. На этих монетах отображены не только результаты значительного исторического периода страны, но и развитие важнейших событий, и участие в них всего общества. Естественно, в выпущенном ряду серий монет значительную долю занимает тематика военных событий 1941–1945 гг., итогов периода, подвергшихся наибольшему пересмотру в ряде стран. Поэтому к 50-ю победы в Великой Отечественной Войне в РФ выпущена серия памятных монет, расставившая важнейшие вехи развития этих событий – от разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, до капитуляции Германии и Японии. Такая информация позволяет в единстве отразить ход прошедших событий – показать совместную деятельность государственной власти, армии и всего населения нашей страны, а также других государств. Эта серия послужила основой как для создания совокупности монет единого тематического направления, так и дальнейшего отражения значимости Памяти Победы и оценки вклада участвующих стран в ее достижении. Данное направление являет-

ся важным и принципиально значимым для государственной политики – в качестве средства пропаганды мира, гуманистических ценностей, адекватного отношения общества к урокам истории. Это национальное достояние страны, которое нынешнее поколение населения обязано сберечь для последующих поколений. Поэтому в 2014 году Банком России были выпущена серия памятных тематических монет, в ознаменование семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. В каждой монете этой серии указано название величайших сражений, как элементов развития военных событий. Кроме того, выпущенные серии монет, посвященные городам-героям, городам Воинской славы, оружию победы и др., дополняя информацию в формировании этой совокупности тематических монет, полнее отражают слагаемые единства общества в судьбоносный период развития страны.

Выпуск и объективное системное исследование монет ряда тематических серий обеспечило возможность более полного раскрытия и оценки значимости информации, отражаемой в их совокупности. Рассмотрение участников фронтовых действий и освободительного движения – Советской Армии, нашего населения в тылу, стран-союзников и населения освобожденных Европейских стран, как объектов военных событий, а их деятельность и взаимодействие – как одно из важных слагаемых успеха. В полученной совокупности серий памятных монет отражаются не только действия, но и ряд направлений взаимодействия отмеченных объектов в достижении Великой Победы:

- крупнейшие битвы Советской Армии, остановившие наступление немецко-фашистских войск и изменившие ход войны;

- трудовая тыловая деятельность населения нашей страны по материально-техническому и кадровому обеспечению фронта;

- партизанское и подпольное движение населения на оккупированных

территориях СССР;

- северный конвой, воздушные мосты и другие операции по «ленд лизу»;

- военные операции по освобождению городов и территорий советской страны;

- боевая деятельность армий стран-союзников на втором (западном) фронте;

- боевая деятельность на фронтах и в тылу совместных со странами-союзниками воинских формирований;

- освободительное (партизанское) движение населения оккупированных территорий Европы.

Военные операции, видные полководцы, города герои и города воинской славы, освобожденные европейские столицы, оружие победы и др. – это уже не просто факты, а фрагменты событий, раскрывающие хронологическое развитие и взаимодействие участников.

Выводы. Таким образом, выпуск в России серий памятных тематических монет в совокупности обеспечивает убедительное достойное историческое информационное дополнение и ответ тем, кто сомневается, подвергая пересмотру развитие событий, переоценке итогов и значимости победы в Великой Отечественной войне. Необходимо отметить, что изображения на старинных монетах – это «взгляд из прошлого», требующий глубокого изучения и осмысления с использованием и других источников. Объективная информация на события, изображенные на современной совокупности монет, не просто констатирует, а отражает историческое развитие страны и общества – «взгляд на прошедшее». Однако по ряду причин, в том числе объективных, этот вид информации в современном мире становится менее доступным в полном объеме. Переход на более удобные безналичные расчеты и последующее за ним сокращение денежной массы может лишить население возможности регулярно пользоваться такой информацией. Выпускаемые незначительным тиражом серии памятных монет, как правило, «осе-

дают» в коллекциях и в обращении практически не встречаются, тем самым, исключая их визуальное восприятие. Поэтому сокращение денежной массы не должно касаться выпуска памятных монет. Напротив, серии монет определенной тематики должны определяться и дополняться историческими событиями, проходившими как на ратном, так и на трудовом фронте. Так, трудовые подвиги населения городов и других поселений,

отмеченные высоким званием «Город трудовой доблести» достойны отражения и на памятных монетах. Это не только незабываемая оценка и гордость за деятельность старшего поколения наших граждан, но, прежде всего, проявление национальных качеств наших людей – единение общества в трудные периоды развития страны, и примеры патриотического воспитания подрастающих поколений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 300-летие дома Романовых. URL: https://руни.рф/300-летие_дома_Романовых.
2. Гордеев А. И. Нумизматика для всех. М.: Русская панорама, 1998. 223 с.
3. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М.: Издательство Московского университета, 1969. 302 с.
4. Каталог-справочник. Монеты РСФСР, СССР и России 1921-2022 годов. М.: Конрос-Информ, 2021. 102 с.
5. Пачкалов А.В. Нумизматика: история науки, современное состояние и перспективы развития // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2022. №4. С. 68-73.
6. Пушкарева Т. В., Орехов Д. В. Социально-культурные функции монет: ценность, память, идентичность // Человек. Культура. Образование. 2019. №4(34). С. 119-129.
7. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. А. П. Горкин. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993-1999. Т. 2: М-Я: энциклопедия / ред. В. В. Давыдова. 1999. 670 с.
8. Травкин С. Н. Нумизматика // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017). URL: <https://stage.bigenc.ru/archeology/text/2673573?ysclid=lp0m5sel4952638264>.
9. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. М.: Педагогика, 1990. 110 с.
10. Фенглер Хайнц Словарь нумизмата: [Пер. с нем.] / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер. М.: Радио и связь, 1982. 328 с.
11. Феоктистова Н. Деньги России. История платежных средств: от шкурки и слитков до копеек и рублей. М.: Эксмо, 2023. 256 с.
12. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М.: Высшая школа, 1977. 240 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 300-letie doma Romanovyh. URL: https://runi.rf/300-letie_doma_Romanovyh.
2. Gordeev A. I. Numizmatika dlya vsekh. M.: Russkaya panorama, 1998. 223 s.
3. Kazamanova L.N. Vvedenie v antichnuyu numizmatiku. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1969. 302 s.
4. Katalog-spravochnik. Monety RSFSR, SSSR i Rossii 1921-2022 godov. M.: Konros-Inform, 2021. 102 s.
5. Pachkalov A.V. Numizmatika: istoriya nauki, sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2022. №4. S. 68-73.
6. Pushkareva T. V., Orekhov D. V. Social'no-kul'turnye funktsii monet: cennost', pamyat', identichnost' // Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie. 2019. №4(34). S. 119-129.
7. Rossijskaya pedagogicheskaya enciklopediya: v 2 t. / gl. red. A. P. Gorkin. M.: Bol'shaya Rossijskaya Enciklopediya, 1993-1999. T. 2: M-YA: enciklopediya / red. V. V. Davydova. 1999. 670 s.
8. Travkin S. N. Numizmatika // Bol'shaya rossijskaya enciklopediya. Elektronnyaya versiya (2017). URL: <https://stage.bigenc.ru/archeology/text/2673573?ysclid=lp0m5sel4952638264>.
9. Fedorov-Davydov G.A. Monety rasskazyvayut. M.: Pedagogika, 1990. 110 s.

10. Fengler Hajnc Slovar' numizmata: [Per. s nem.] / H. Fengler, G. Girou, V. Unger. M.: Radio i svyaz', 1982. 328 s.
11. Feoktistova N. Den'gi Rossii. Istoriya platezhnyh sredstv: ot shkurok i slitkov do kopeek i rublej. M.: Eksmo, 2023. 256 s.
12. YAnin V.L. Ocherki kompleksnogo istochnikovedeniya. Srednevekovyj Novgorod. M.: Vysshaya shkola, 1977. 240 s.